

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 548 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ihombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepesov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	

Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафазловна	
Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukhoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtyayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukhoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafuz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Ta'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi 191 Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	191
	Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli 196 Salomova Nargiza Sattorovna	196
	Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili..... 200 Shukurova Nargiza Ikramovna	200
	Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish 205 Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	205
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish... 210 Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	210
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari 216 Uralova Nurxon Maxadovna	216
	Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni..... 220 Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	220
	Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari 223 Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	223
	Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology 226 Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	226
	Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati 229 Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	229
	Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи 233 Маматкулов Равшанжон Солижонович	233
	Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной" 237 Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	237
	Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari..... 240 Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	240
	Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions 248 Gulnoza Aslamovna Azimkulova	248
	Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish 251 Ergasheva Nigora G'ayratovna	251
	Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education 259 Khudoyarova Ziyoda Maratovna	259
	Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari..... 264 Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	264
	Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari..... 269 Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	269
	Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi 273 Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	273
	Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)..... 279 Najimova Perizad Arslanbay qizi	279
	Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari 283 Shodiyeva Charos Ravshan qizi	283
	Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari 286 Xaytova Farida Kuchkarovna	286

Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil.....	292
<i>Mashrapova Sevara Xabibovna</i>	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri.....	296
<i>Soyibova Bonu O'tkir qizi</i>	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
<i>Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi...	305
<i>Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
<i>Jumanova Iroda Shokirjon qizi</i>	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
<i>Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi</i>	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
<i>Omonova Sarvinov</i>	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
<i>Qodirqulova Ra'no</i>	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
<i>Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi</i>	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
<i>Shirinov Otobek Tualovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
<i>Uralova Nurxon Maxadovna</i>	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
<i>Абдусаламова Адиба Каримджановна</i>	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
<i>Касимов А. Б.</i>	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
<i>Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
<i>Alimjanova Matlyuba Yunusovna</i>	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
<i>Ganiev Maksudjon Najim ugli</i>	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
<i>Gafforova Sarvinov Asrorovna</i>	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
<i>Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li</i>	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
<i>Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi</i>	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
<i>Галиуллов Марат Анварович</i>	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
<i>Рахматова Нигина Исломовна</i>	

O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	
Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
Kamol U. Mirzayeva	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
Nabiyeva Aziza Komil qizi	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
Xudaykulova Saida Zakirovna	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
Karimov Dostonjon Karimovich	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
Kalandarova Dilnoza Samandarovna	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
Amatjanova Moxinur	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi	
Globallashtirish va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
Baydjanova Dinora Karimovna	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
Boltayeva Qambar Abdullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
Fazilova Zumrad Axmadovna	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li	

Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	
Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога	518
<i>Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна</i>	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка	523
<i>Исроилова Шохсанам Учкунчон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна</i>	
Социоэкономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности	529
<i>Собиров Абдулазиз Абдурозикович</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi	533
<i>Munisa Topilova Miravzalovna</i>	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения	536
<i>Холматов Камолиддин Икромиддинович</i>	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers	539
<i>Khasanova Ozodakhon Kurvonali kizi</i>	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar.....	544
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi</i>	

МНЕМОТЕХНИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Исроилова Шохсанам Учкунчжон кызы
докторант Наманганского государственного педагогического
института

ORCID: 0009000422068396

Мирзатова Гульшода Худойбердиевна
старший преподаватель Наманганского государственного университета

ORCID: 00090005202967475

Аннотация: В данной статье представлена информация об использовании мнемотехнических приёмов для развития устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английским языком, а также приведены практические рекомендации по применению мнемотехнических приёмов в образовательном процессе.

Ключевые слова: дошкольный возраст, устная речь, наглядность, запоминание, мнемотехника, мнемотаблица, развитие речи.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz tili mashg'ulotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning og'zaki nutqini rivojlantirishda mnemotexnikadan foydalanish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, mashg'ulotlarda mnemotexnikadan foydalanishga oid amaliy tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha yosh, og'zaki nutq, ko'rgazmali qurollar, yodlash, mnemotexnika, mnemonik jadval, nutqni rivojlantirish.

Abstract: This article presents information on the use of mnemonic techniques for developing oral speech in preschool children during English language classes, as well as practical recommendations for implementing mnemonic techniques in the educational process.

Key words: preschool age, oral speech, visual aids, memorization, mnemonics, mnemonic tables, speech development.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в системе образования возрастает потребность в обучении иностранным языкам, особенно английскому языку, с раннего возраста. Процессы глобализации, расширение международного сотрудничества и развитие современных информационно-коммуникационных технологий требуют от молодого поколения владения иностранными языками. Поэтому обучение детей английскому языку в дошкольных образовательных организациях считается одним из приоритетных направлений государственной образовательной политики. Закон Республики Узбекистан, от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637¹ "Об образовании" определяет вопросы непрерывности образования, использования современных педагогических технологий и развития преподавания иностранных языков. Закон рассматривает дошкольное образование как начальный этап интеллектуального, духовного и речевого развития ребёнка^[1].

Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.12.2022 г. № ПП-1875² "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков" предусматривает преподавание иностранных языков с раннего возраста, использование интерактивных методов обучения, внедрение мультимедийных и инновационных технологий, а также повышение квалификации педагогических кадров^[2].

1 <https://lex.uz/uz/docs/5013009>

2 <https://lex.uz/docs/2126030>

“Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста” устанавливают требования к развитию у ребёнка речевых навыков, коммуникативной компетентности, навыков слушания и произношения, а также способности воспринимать элементы иностранного языка [3].

Государственная учебная программа “Илк қадам” является основным методическим документом для дошкольных образовательных организаций. Программа направлена на развитие коммуникативных навыков детей, формирование речевой деятельности, пробуждение интереса к иностранным языкам и реализацию принципов игрового обучения [4].

Занятия по программе “Элементы английского языка” в дошкольных образовательных организациях организуются на основе данной программы. В дошкольном возрасте при обучении английскому языку у детей постепенно формируются основы коммуникативной компетенции, которая на начальном этапе включает формирование навыка правильного фонетического воспроизведения английских слов вслед за педагогом, усвоение, закрепление и активизацию английской лексики, а также овладение определённым количеством простых грамматических конструкций и формирование связного высказывания. Игра способствует укреплению уверенности ребёнка в собственных силах. В дошкольных образовательных организациях дети получают знания преимущественно через игровую деятельность. Для успешного обучения посредством игры ребёнку необходимо развивать зрительное и слуховое восприятие. Существует множество видов развивающих игр, включая танцы, просмотр видеоматериалов, дидактические игры и ручной труд. Дошкольный возраст является периодом преобладания образных форм сознания. В этот период мышление носит преимущественно наглядно-образный характер, а не словесно-логический. Поэтому ребёнку значительно легче воспринимать информацию через визуальные образы, чем посредством словесного объяснения. Наглядная модель высказывания выступает своеобразным планом, обеспечивающим связность и последовательность рассказа ребёнка.

Современный мир требует от человека гибкости мышления и способности к многоязычному общению. В этом контексте раннее обучение иностранным языкам, в частности английскому языку, приобретает особую актуальность. Дошкольный возраст является сенситивным периодом для овладения языком, поскольку дети обладают высокой пластичностью мозга, естественной любознательностью и отсутствием языкового барьера. Однако одной из ключевых задач в процессе обучения является эффективное запоминание новой лексики, грамматических структур и их активное использование в устной речи. Традиционные методы заучивания часто оказываются малоэффективными и недостаточно интересными для дошкольников. В связи с этим особое значение приобретают инновационные педагогические подходы, одним из которых является мнемотехника.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Одним из важнейших принципов обучения, введённых чешским педагогом Яном Амосом Коменским (1592-1670), является принцип наглядности, поскольку путь человеческого познания начинается с чувственного восприятия конкретных фактов и явлений. Сформулированное им “золотое правило” гласит: всё видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, осязаемое – осязанию, то есть требует включения в процесс познания по возможности большего количества рецепторов [7, с. 44].

А. Дистервег, отвечая на вопрос о том, каким образом люди достигают знаний, отмечал, что это возможно только посредством наглядности. О необходимости использования наглядности в образовательном процессе говорили такие выдающиеся педагоги и психологи, как С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина, Д. Б. Эльконин и другие. По мнению С. Л. Рубинштейна, наглядность является показателем простоты и понятности психического образа, который обучающийся формирует в процессе восприятия, памяти, мышления и воображения. Основная задача наглядности заключается в том, чтобы базировать развитие мышления обучающихся на чувственно-наглядных впечатлениях.

С. Л. Рубинштейн подчёркивал, что наглядность не должна сводиться к автоматизму или механическому отражению внешних предметов. Она должна включаться в познавательную деятельность мозга, выступая своеобразной “пищей для ума” и обеспечивая формирование содержательных знаний об изучаемом объекте в процессе переработки информации. Р. К. Миньяр-Белоручев определяет наглядность как дидактический принцип обучения, провозглашающий эффективность непосредственного восприятия предметов и явлений окружающего мира в процессе их изучения [6, с. 59].

Г. В. Рогова считает, что наглядность представляет собой специально организованный показ языкового материала и способов его использования в речи с целью облегчения понимания, усвоения и практического применения изучаемого материала обучающимися [8, с. 94].

Теоретическим обоснованием принципа наглядности является учение И. П. Павлова о взаимодействии первой и второй сигнальных систем. Языковые знаки, являясь важным средством отражения действительности, сами по себе не отражают обозначаемые объекты. Именно поэтому в процессе

обучения необходим чувственно-наглядный этап, обеспечивающий установление связи между словом иностранного языка и соответствующим образом. Согласно теории И. П. Павлова, предметный раздражитель вызывает непосредственную ответную реакцию, тогда как словесный раздражитель действует опосредованно: в коре головного мозга актуализируется связь между словом и образом, сформированная в прошлом опыте человека. Одним из факторов эффективного развития речи, по мнению С. Л. Рубинштейна, А. М. Леушиной и Д. Б. Эльконина, является использование наглядности. Рассмотрение предметов и иллюстраций помогает детям называть объекты окружающего мира, выделять их характерные признаки и описывать действия, выполняемые с ними^[9].

Поэтому наряду с общепринятыми методами и принципами обучения вполне обоснованным является применение оригинальных и творческих методик, эффективность которых подтверждается практикой. Одной из таких методик выступает использование мнемотехнических приёмов. Мнемотехника представляет собой систему специальных приёмов, облегчающих процесс запоминания и увеличивающих объём памяти путём формирования дополнительных ассоциативных связей, а также организации образовательного процесса в игровой форме^[10]. В качестве ещё одного важного фактора следует выделить создание плана высказывания, на значимость которого неоднократно указывал известный психолог Л. С. Выготский. Он подчёркивал необходимость последовательного размещения всех элементов будущего высказывания в предварительно разработанной схеме, что способствует логичности и связности речи.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения данной темы были использованы методы описания, анализа и синтеза, сравнения, моделирования, а также лингвокультурологического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование связной речи является одним из наиболее сложных направлений обучения детей дошкольного возраста. Поэтому наряду с общепринятыми приёмами и принципами обучения вполне обоснованным представляется использование оригинальных и творческих методик, эффективность которых подтверждается практикой. Одной из таких методик является применение мнемотехнических приёмов. Возникает вопрос: как сформировать речь ребёнка, обогатить её красивыми и правильными словами, научить составлять словосочетания и предложения, объединяя их в связный рассказ? Для запоминания незнакомых слов, текстов, пересказа произведений и разучивания стихотворений целесообразно использовать приёмы мнемотехники. Благодаря этому дети обучаются в увлекательной игровой форме, не испытывая умственных и эмоциональных перегрузок.

Мнемотехника в переводе с греческого языка означает “искусство запоминания” и представляет собой технологию развития памяти. Она включает систему методов и приёмов, обеспечивающих успешное и эффективное усвоение информации. В отличие от многих других педагогических технологий мнемотехника характеризуется интегративностью, поскольку может использоваться во всех образовательных областях; экономичностью, так как предполагает применение имеющихся методических средств и создание дидактических материалов, не требующих значительных финансовых затрат; процессуальностью, поскольку развитие ребёнка рассматривается как непрерывный процесс; здоровьесберегающей направленностью, так как реализуется с учётом потребностей и возможностей ребёнка, исключая давление со стороны педагога, который выступает в роли наставника и партнёра; а также универсальностью, поскольку может использоваться как педагогами, так и родителями.

Мнемотаблицы широко применяются в качестве дидактического материала по развитию речи. Их использование особенно эффективно при составлении описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных и насекомых. Подобные схемы помогают детям самостоятельно определять основные свойства и признаки рассматриваемого объекта, устанавливать логическую последовательность изложения материала и обогащать словарный запас. Не менее результативно использование мнемотаблиц при обучении пересказу текстов. Кроме того, дети могут самостоятельно придумывать сказки, опираясь на знакомые модели и соблюдая основные принципы построения сюжета. Высокую эффективность мнемотехника демонстрирует и при обучении отгадыванию загадок. В настоящее время ведётся разработка мнемотаблиц как самостоятельно педагогом, так и совместно с детьми, что способствует развитию их творческого потенциала и познавательной активности. Использование мнемотехники открывает широкие возможности для творчества как в образовательной деятельности, так и в совместной деятельности взрослого и ребёнка.

Метод может успешно применяться не только педагогами, но и родителями при обучении пересказу,

составлению рассказов, отгадыванию загадок, а также при заучивании пословиц, поговорок и стихотворений. Мнемотаблицы способствуют развитию речи, расширению словарного запаса, преобразованию образов в символы, развитию памяти, внимания, образного мышления и мелкой моторики. Они также могут использоваться в самостоятельной игровой деятельности детей. Например, ребёнку можно предложить восстановить последовательность изображений по памяти, выбрать среди нескольких картинок те, которые относятся к определённой теме, определить место отсутствующего изображения в ряду, найти лишнюю картинку, выявить ошибку в последовательности после прослушивания текста, разделить и правильно восстановить два перепутанных события или принять участие в дидактической игре, основанной на быстром распознавании нужного изображения.

Помимо мнемотаблиц могут использоваться наглядные модели в виде условных схематических изображений природных явлений и признаков времён года. Такие модели помогают формировать у детей обобщённое представление об основных сезонных изменениях в природе. Психологические исследования показывают, что применение пиктограмм способствует развитию слуховой памяти и делает процесс заучивания стихотворений более осмысленным и интересным. Суть метода заключается в том, что для каждого слова или словосочетания создаётся определённое изображение, после чего весь текст представляется в виде схемы. Таким образом, любой рассказ, сказка, пословица или стихотворение могут быть «записаны» посредством рисунков или условных символов. Опираясь на такие схемы, ребёнок воспроизводит полученную информацию, а сами схемы выполняют функцию зрительного плана, позволяющего восстановить содержание услышанного.

Практическая работа с мнемотехникой может быть организована по следующему алгоритму: сначала педагог выразительно читает стихотворение или загадку; затем в каждой строке выделяется ключевое слово, которое обозначается символом или рисунком; после этого текст читается повторно с использованием пиктограмм; на заключительном этапе дети самостоятельно воспроизводят стихотворение или загадку наизусть, опираясь на созданные символические изображения. Анализ результатов применения данной технологии показывает, что использование мнемотехнических приёмов способствует более эффективному развитию связной речи дошкольников, повышает качество запоминания учебного материала и стимулирует речевую активность детей в процессе изучения английского языка.

Рисунок 1: Пример мнемотаблицы для составления рассказа

Рисунок 2: Мнемотаблица для развития связной речи детей дошкольного возраста

Интересным и эффективным мнемотехническим приёмом, на наш взгляд, является использование пиктограмм – своеобразного рисуночного письма, которое может успешно применяться при заучивании стихотворений, пересказе текстов и отгадывании загадок. Использование пиктограмм способствует более прочному запоминанию информации, развитию образного мышления и формированию связной речи у детей дошкольного возраста.

Рисунок 3: Мнемотаблица для составления рассказа по серии картинок

Мнемотехника позволяет детям легко и быстро усваивать даже сложный учебный материал. Занятия с использованием мнемотехнических приёмов проходят увлекательно и продуктивно как для детей, так и для педагога. Под руководством взрослого ребёнок учится самостоятельности, усидчивости и организованности, а также осваивает навыки зрительного восприятия и планирования собственной деятельности. У детей повышается заинтересованность в процессе обучения, формируется чувство ответственности за результаты своей работы и удовлетворённость достигнутыми успехами. Кроме того, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание и мышление, что создаёт благоприятные условия для эффективного развития речи детей дошкольного возраста. Наиболее эффективными мнемотехническими приёмами, применяемыми в процессе обучения английскому языку детей дошкольного возраста, являются визуальные, фонетические и кинестетические ассоциации, а также методы построения историй и использования пиктограмм. К числу наиболее распространённых визуальных ассоциаций относятся мнемотаблицы и мнемодорожки, представляющие собой последовательность картинок, символов или пиктограмм, каждая из которых обозначает отдельное слово или фразу.

Ребёнок, опираясь на такие изображения, “читает” таблицу, пересказывает историю или воспроизводит изученную лексику. Эффективным средством также являются флеш-карточки (Flashcards), предполагающие использование ярких эмоционально окрашенных изображений предметов с их английскими названиями. Усилению запоминания способствует сочетание изображения с определённым движением или звуковым сопровождением. Особое место занимает использование реальных предметов (Realia): фруктов, игрушек, элементов одежды и других объектов окружающей среды. Данный подход является наиболее естественной формой формирования визуальных ассоциаций. Важную роль играют фонетические ассоциации. К ним относятся рифмовки и песенки-запоминалки, представляющие собой короткие ритмичные тексты, в которых новое английское слово рифмуется с родным словом либо легко усваивается благодаря музыкальному сопровождению. Например: “Froggy-froggy, green and nice, loves to jump on the ice!” (“Лягушка-лягушка, зелёная и милая, любит прыгать по льду”). Эффективным приёмом является и использование созвучных слов, когда английская лексическая единица ассоциируется со словом родного языка, сходным по звучанию.

Особое значение для дошкольников имеет метод полного физического реагирования (TPR – Total Physical Response), основанный на кинестетических ассоциациях. В рамках данного подхода новые слова и выражения связываются с определёнными движениями. Например, команды run (“бежать”), jump (“прыгать”), sit down (“садиться”) сопровождаются соответствующими действиями ребёнка. Это способ-

ствует снятию языкового барьера и обеспечивает более прочное усвоение языкового материала. Широко применяется также метод “цепочки” или “истории”, предполагающий создание короткого повествования, в котором каждое новое слово логически связано с предыдущим образом. Например: “I see a cat. The cat eats a fish. The fish swims in the blue water.” Подобный способ позволяет формировать ассоциативные связи между словами и облегчает их воспроизведение в речи. Для развития связной речи эффективно использование пиктограмм – простых схематических изображений, с помощью которых ребёнок кодирует предложение или небольшой рассказ, а затем воспроизводит его на английском языке. Эффективность применения мнемотехники во многом зависит от профессиональной компетентности педагога. Его деятельность предполагает творческое планирование занятий с использованием игровых ситуаций и различных мнемотехнических приёмов, создание благоприятной и стимулирующей иноязычной среды, организацию условий для самостоятельного поиска детьми ассоциаций и решений.

Важными функциями педагога являются наблюдение за индивидуальным развитием каждого ребёнка, адаптация методов обучения к его потребностям, эмоциональная поддержка и позитивное подкрепление успехов. Существенное значение имеет также взаимодействие с родителями, направленное на обучение их простым мнемотехническим играм и создание единого образовательного пространства в условиях семьи и дошкольной организации. Проведённый анализ позволяет сделать вывод о высокой эффективности мнемотехники в развитии устной речи детей дошкольного возраста. Её использование способствует ускоренному запоминанию новой лексики и её долговременному сохранению в памяти, облегчает переход от пассивного понимания иностранной речи к её активному воспроизведению, снижает языковой барьер и формирует уверенность ребёнка в собственных коммуникативных возможностях. Одновременно развиваются внимание, память, воображение, мелкая моторика, логическое мышление и коммуникативные навыки. Кроме того, занятия становятся более интересными, эмоционально насыщенными и мотивирующими, что способствует формированию устойчивого интереса к изучению английского языка. Следует отметить, что применение мнемотехнических приёмов полностью соответствует принципам государственной учебной программы “Илк қадам”, ориентированной на игровую деятельность, всестороннее развитие личности ребёнка и компетентностный подход в образовании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мнемотехника является эффективным и научно обоснованным средством формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английским языком. Её применение позволяет превратить процесс запоминания в увлекательную игровую деятельность, максимально используя природные механизмы памяти и мышления ребёнка. Интеграция мнемотехнических приёмов в образовательный процесс способствует не только успешному усвоению лексического и грамматического материала, но и всестороннему развитию личности ребёнка, подготавливая его к дальнейшему успешному обучению и формируя положительное отношение к изучению иностранных языков. Это делает мнемотехнику одним из наиболее эффективных инструментов современного педагога дошкольного образования. Кроме того, использование мнемотехники расширяет представления детей об окружающем мире, способствует развитию психических процессов и формированию связной речи, что в дальнейшем положительно влияет на успешность обучения в школе.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. № ЗПУ-637 “Об образовании”. <https://lex.uz/uz/docs/5013009>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 10 декабря 2012 г. № ПП-1875 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков”. <https://lex.uz/docs/2126030>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 802 “Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания” от 22 декабря 2020 г. <https://lex.uz/docs/5184500>
4. Государственная учебная программа “Ilk qadam” (дополненное второе издание). – Ташкент, 2022.
5. Guryeva N.A. A Year Before School. Developing Memory: Workbook of Mnemonics Exercises. St. Petersburg, 2000.
6. Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словарь терминов методики обучения языкам. – М.: Стелла, 1996. – 144 с.
7. Пассов Е.И., Кузнецова Е.С. Принципы обучения иностранным языкам. – Воронеж: НОУ “Интерлингва”, 2002. – 40 с.
8. Рогова Г.В. О принципах обучения иностранным языкам // Иностранные языки в школе. – 1974. – № 6. – С. 85-95.
9. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: учебное пособие. – М.: Академия, 2009. – 148 с.
10. Леушина А.М. Значение мнемотехники в развитии связной речи дошкольников // Труды Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию. – М., 2009. – 168 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.